

“Aziz Orhan Şaik...” Yahya Kemal’in İki Mektubu*

HALİL SOLAK

İstanbul Üniversitesi, Doktora Öğrencisi.
(hhalilsolak@gmail.com), ORCID: 0009-0006-1357-3651.

“ ” Solak, Halil. “Aziz Orhan Şaik...’ Yahya Kemal’in İki Mektubu.” *Zemin*, s. 11 (2026): 368-375.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20627632>.

* Yazımı okuma zahmetinde bulunan ve Yahya Kemal Enstitüsü Arşivi’ndeki fotoğraftan beni haberdar ederek yayımlanmasına izin veren Yahya Kemal Enstitüsü Müdürü Mehmet Samsakçı’ya müteşekkirim.

Yahya Kemal, uzun süre yaşadığı sağlık problemlerinin artması sebebiyle dostu ve doktoru Nihad Reşad Belger'in (ö. 1961) tavsiyesiyle tedavi için 1957 yılının baharında Fransa'ya gitti. 17 Mayıs'ta İstanbul'dan kalkan bir vapurla yola çıkmış ve 21 Mayıs'ta Marsilya'ya varmış, bir gün sonra da Paris'e ulaşmıştı.¹ Yazdığı mektuplarla tedavi sürecini merak eden dostlarını bilgilendirdiğini bildiğimiz Yahya Kemal'in bu dönemde mektuplaştığı isimlerden biri de Orhan Şaik Gökyay'dır (ö. 1994).²

Orhan Şaik, Yahya Kemal'i ilk kez 1940 yılında Ankara'da bir lokantada yemek yerken görüp yanına giderek kendini tanıtmış ve saygılarını sunmuştur. Bir yıl sonra, Devlet Konservatuvarına öğretmen ve müdür olarak tayin edildiğinde Yahya Kemal'i öğrencilerle şiir, dil, tarih gibi konular üzerinde sohbet etmesi için pek çok defa okuluna davet etmiş; şair de onu kırmayarak bu davetlere icabet etmiştir. Bu davetler vesilesiyle kendisinin dost halkasına katılan Orhan Şaik³, ilerleyen yıllarda şairi kaldığı Park Otel'de sık sık ziyaret etmiştir. Ayrıca Yahya Kemal'i Cerrahpaşa Hastanesine yattığı zamanlarda da yalnız bırakmamıştır. Mesela Aralık 1956-Ocak 1957 tarihleri arasında, Cerrahpaşa Hastanesinde kaldığı sırada neredeyse her gece ziyaret ederek saat dokuzdan on bire kadar kendisine şiir üzerine sorular sormuştur.⁴ Bu hastane ziyaretlerinden birinde hocasına eşlik eden Galatasaray Lisesinden Vedat Alpaslan'ın (ö. 2026) izlenimleri, Yahya Kemal'in Orhan Şaik'e muhabbetini göstermesi bakımından önemlidir:

1 Sermet Sami Uysal, *Her Yönüyle Yahya Kemal* (İstanbul: Toroslu Kitaplığı, 2004), 54. Yahya Kemal'in hastalıkları ve ölümü için bkz. Beşir Ayvazoğlu, *Yahya Kemal: Ansiklopedik Biyografi* (İstanbul: Korpus, 2007), 185-187.

2 İsmi "Bu Vatan Kimin?" adlı şiiriyle özdeşleşen Orhan Şaik Gökyay (1902-1994) şairliğinin yanı sıra bilhassa Dede Korkut ve Kâtib Çelebi'ye dair araştırmalarıyla öne çıkan seçkin bir bilim adamıdır. Hayatı ve çalışmalarına dair bkz. Günay Kut, *Orhan Şaik Gökyay* (Ankara: Kültür Bakanlığı, 1989); İsmail E. Erünsal, *Edebiyat Tarihi Yazıları: Arşiv Kayıtları, Yazma Eserler ve Kayıp Metinler*, haz. Hatice Aynur (İstanbul: Timaş, 2024), 648-654.

3 Mesela Yahya Kemal, Karaçi'den Nihad Sami Banarlı'ya (ö. 1974) gönderdiği 10 Temmuz 1948 tarihli mektubunda Orhan Şaik ve Nihal Atsız'ın (ö. 1975) gözlerinden hasretle öptüğünü yazar. Bkz. Yahya Kemal, *Mektuplar ve Makaleler* (İstanbul: Yahya Kemal Enstitüsü, 1977), 79.

4 Ayvazoğlu, *Yahya Kemal*, 176. Gökyay daha sonra bu sohbetlerde kaydettiği notlarını iki yazı hâlinde yayımlamıştır. Bkz. Orhan Şaik Gökyay, *Eski, Yeni ve Ötesi-Seçme Makaleler 1* (İstanbul: İletişim, 1995), 231-266.

(...) Orhan Şaik Hoca'ya karşı çok büyük bir hürmeti vardı. O zaman çok duyuldu ve hocamızla iftihar ettik. Bizlerin değer yargıları hissi olabilirdi. Ama hiçbir şairi beğenmeyen Yahya Kemal Bey gibi birinin ona “şair dostum” demesi, her türlü övgünün üstündeydi.⁵

*

Burada yayınlanan iki mektuptan⁶ anlaşıldığı kadarıyla “şair dostu”, Paris’te de Yahya Kemal’in yanında olmuş, gönderdiği mektuplarla sağlık durumunu yakından takip etmiştir. Yahya Kemal “aziz”⁷ Orhan Şaik’e yazdığı 9 Haziran 1957 tarihli ilk mektubunda kendisine uygulanan tedavinin iyi geldiğini ve sonuçtan ümitli olduğunu bildiriyor. 18 Haziran 1957 tarihli ikinci mektubunda ise tedavisinin mükemmel olduğunu ve Haziran sonunda Marsilya üzerinden döneceğini haber veriyor. Her iki mektubunda da Yahya Kemal, Orhan Şaik vasıtasıyla tanıştığını anladığımız, ilgisini ve yardımlarını esirgemediği için sitayişle bahsedip minnet duyduğu Burhan Bey ve eşinden bahsediyor. Burhan Bey ve eşinin kimler olduğunu ise Sermet Sami Uysal’ın (ö. 2016) *Her Yönüyle Yahya Kemal* isimli kitabından öğreniyoruz.

5 Kut, *Orhan Şaik Gökyay*, 292-293.

6 Bu iki mektup Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) Kütüphanesi Arşivi Orhan Şaik Gökyay (OŞG) Evrakı arasında muhafaza edilmektedir (OŞG 26/606). Gökyay’ın evrakına dair genel bilgi için bkz. https://arsiv.isam.org.tr/index.php/orhan-saik-gokyay-evraki;isad?sf_culture=tr (erişim 15 Nisan 2026). Mektuplara erişimimde gerekli kolaylığı gösteren İSAM Kütüphanesi müdürü M. Birol Ülker’e ve Kenan Yıldız’a teşekkür ederim.

Gökyay’ın İSAM Kütüphanesi’ndeki evrakı, kitapları ve eşyalarının tasnifi, kataloglanması ve sayısallaştırılması bir yazar arşivinin araştırmacıya sunduğu imkânları göstermesi bakımından önemlidir. Bir yazara ait elyazmaları, yazı araç-gereçleri, kitaplar ve kişisel eşyalardan oluşan maddi “edebi hatıralar” a değer atfedilip sistematik olarak toplanmasının geçmişi on dokuzuncu yüzyıla kadar gitmektedir. Yazar arşivlerinin farklı yönleriyle incelendiği bir çalışma için bkz. *Cultural Heritage and the Literary Archive: Objects, Institutions, and Practices Between the Analogue and the Digital*, ed. Tim Sommer (New York: Routledge, 2025). Türkiye’de önemiyle mütenasip şekilde değerlendirilemeyen yazar arşivlerinin durumu ve edebiyat araştırmalarında kaynak olarak kullanılmasına dair bkz. Sevengül Sönmez, “Edebiyat Arkeolojisinin Yöntemleri ve Sait Faik Arşivi,” *Bir İnsanı Sevmek: Sait Faik*, haz. Süha Oğuzertem (İstanbul: Alkım, 2004), 97-106; Handan İnci, “Yazar Arşivleri Bize Ne Söyler?” *Bilgi ve Belge Çalışmaları: Özel Arşivlerde Teori ve Uygulama*, haz. Tüba Karatepe, Elif Yılmaz Şentürk, Varol Saydam (İstanbul: Hiperlink, 2017), 131-146.

7 Nihad Sami Banarlı, Yahya Kemal’in “aziz” kelimesini çok sevdiğini, bu sıfatı kadın-erkek, en sevdiği insanlara karşı kullandığını söylüyor. Bkz. Nihad Sami Banarlı, *Bir Dağdan Bir Dağa*, 2. bs. (İstanbul: Kubbealtı, 2012), 331.

Orhan Şaik, Paris'teki NATO Karargâhı'nda görev yapan arkadaşı Burhan Günaysu⁸ (ö. 2003) ve eşi Rükzan Hanım'a⁹ (ö. 2018) bir mektup yazarak Yahya Kemal'in tedavi için Paris'e geleceğini söyleyip ilgilenmelerini rica eder. Bunun üzerine Günaysu çifti Yahya Kemal'i kaldığı klinikte görmeye giderler. Şair, kocaman bir koltukta pijamalarıyla, başını önüne eğmiş, düşünceli ve mutsuz, perdeleri dahi açmadan oturmaktadır. Çift, Orhan Şaik'ten söz edip kendilerini tanıttınca şair canlanıp "Biraz evvel bir yanım karanlıktı; şimdi bahar odama geldi." diyerek gülümser. Bu tanışmadan duyulan memnuniyetin ardından Günaysular, hemen her günü onunla birlikte geçirirler. Bir yandan sağlık durumunu

8 21 Ocak 1912'de doğan ve küçük yaşlarından itibaren okumaya, resme ve şiire meraklı olan Burhan Günaysu 1934 yılında Harp Okulu'nu bitirmiştir. 1946'da Rükzan Hanım ile evlenen Günaysu, Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde ve 1956-58 yılları arasında Paris'teki NATO Karargâhı'nda görev yaptıktan sonra emekli olmuştur. Edebiyata büyük ilgi duyan Günaysu emeklilik yıllarında okuma, öğrenme, araştırma ve yazmaya devam etmiş; tercüme yapmıştır. 1982-85 yılları arasında *Milliyet* arşivinde araştırmacı-uzman olarak çalışmıştır. 4 Ocak 2003'te vefat etmiştir. Günaysu'nun kısa bir biyografisi yayına hazırladığı şu kitapta yer almaktadır: Mustafa Sait Bey, *Avrupa Seyâhatnâmesi* (İstanbul: YKY, 2004), I.

9 Rükzan Günaysu, 1946'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü'nden mezun olmuştur. Bkz. Muharrem Ergin, "Türkoloji Bölümü Çalışmaları II (Tez Çalışmaları)", *Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi*, s. 10 (1960), 144. Uzun yıllar (1957-1981) TED Ankara Koleji'nde edebiyat öğretmenliği yapan ve öğrencileri tarafından çok sevilen Rükzan Günaysu'dan Emre Kongar hatıralarında "Ankara Koleji'nin efsanevi edebiyat öğretmeni" olarak bahseder. Bkz. Emre Kongar, *Babam, Öğlum, Torunum: 100 Yıllık Öykü* (İstanbul: Remzi, 2003), 108. Ayrıca Ankara'daki Sanatsevenler Derneğinde de sanat kolu başkanı olarak çeşitli faaliyetler düzenlemiştir. Adalet Ağaoğlu, bu dernekteki etkinliklerin yıllarca Rükzan Günaysu tarafından planlandığını söyler. Bkz. Necati Tonga, *Bir Edebî Muhit Olarak Ankara: 1923-1980* (Ankara: Çolpan, 2019), 360. Küçük Tiyatro'daki bir temsilin seyircileri arasında Ankaralı sanatseverlerden Günaysu çifti de vardır. Bkz. "Tuli'den Haberler," *Akis*, s. 541 (30 Ekim 1964), 22. Altmışlı ve yetmişli yıllarda başkentim eğitim ve sanat muhitinde önemli bir yer edindiği anlaşılan Günaysu çiftine dair hatıra parçaları için bkz. Zeynep Oral, *Esintiler: 80'li Yıllar* (İstanbul: Cem, 1991), 229; Şen Sahir Silan, *Pişman Değilim* (İstanbul: İletişim, 2003), 220; Cahit Kayra, *Telefon Defteri* (İstanbul: Erciyaş, 2006), 170-172; *Zaman Kaybolmaz: İlber Ortaylı Kitabı*, haz. Nilgün Uysal (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2006), 268. Behçet Necatigil'in kendisine gönderdiği bir mektup için bkz. Behçet Necatigil, *Mektuplar*, haz. Ali Tanyeri, Hilmi Yavuz (İstanbul: YKY, 2001), 234. Rükzan Günaysu 2018'de vefat etmiştir. Bkz. *TED Ankara Kolejliler*, s. 132 (Aralık 2018), 102. Çeşitli müzayedelerde Günaysulara ait imzalı kitaplar ve yazışmalar çıkmaktadır. Bir örnek olarak bkz. https://phebusmuzayede.com/search_archive?q=g%C3%BCnaysu (erişim 17 Nisan 2026).

Görsel 1: Rükzan Günaysu ile Yahya Kemal (Yahya Kemal Enstitüsü Arşivi).

yakından izlerken bir yandan da şairin Paris'te görüp hasret gidermek istediği yerleri gezip şık lokantalarda leziz yemekler eşliğinde keyifli sohbetler ederler.¹⁰ Bütün bunlar, dostluğa ve muhabbete hayatı boyunca büyük önem verdiği bilinen Yahya Kemal'in Günaysu çiftine –mektubunda söylediği gibi– “müebbeden minnettar” kalması için yeterlidir.

Günaysularla biraz olsun renklenen sıkıntılı Paris günleri, tedavinin iyi bir sonuç vermesiyle¹¹ tamamlanmış ve Yahya Kemal 8 Temmuz'da İstanbul'a dönmüştür.¹² Ancak kısa bir süre sonra yeniden rahatsızlanarak Cerrahpaşa Hastanesine kaldırılmış; her geçen gün durumu kötüleşen şair, 1 Kasım 1958'de vefat etmiştir. Abdülhak Şinasi Hisar'ın (ö. 1963) yazdığına göre Yahya Kemal'i ölümünden bir gün önce hastanede ziyaret edenlerden biri de Orhan Şaik Gök-yay'dır.¹³

10 Uysal, *Her Yönüyle Yahya Kemal*, 54-56. Paris günlerinin çok kısa bir anlatımı için ayrıca bkz. Kongar, *Babam, Oğlum, Torunum*, 85.

11 Asım Sönmez'e gönderdiği 25 Haziran 1957 tarihli mektubunda “Sıhhatim mükemmeldir.” diye yazar. “*Gemi Elli Yıldır Sessiz*”: *Özel Mektupları ve Yazışmalarıyla Ölümünün 50. Yılında Yahya Kemal*, ed. Raşit Çavaş, Yücel Demirel (İstanbul: YKY, 2008), 48.

12 Uysal, *Her Yönüyle Yahya Kemal*, 56.

13 Abdülhak Şinasi Hisar, *Yahya Kemal'e Veda* (İstanbul: YKY, 2006), 73.

*

Vefatından hemen sonra İstanbul Fetih Cemiyeti bünyesinde bir Yahya Kemal Enstitüsü kurulmasını sağlayan yakın dostu Nihad Sami Banarlı, Yahya Kemal'in şiir ve nesirlerini 1961'den itibaren dokuz kitap hâlinde yayımlamıştır. Banarlı'nın ölümünün ardından öğrencisi Nermin Suner-Pekin'in gayretleriyle külliyyata üç kitap daha eklenmiştir.¹⁴ Son olarak Mehmet Samsakçı çeşitli araştırmacıların yıllar içinde farklı mecralarda yayınladığı Yahya Kemal'e ait metinleri kitaplaştırmıştır.¹⁵

Suner-Pekin'in *Mektuplar ve Makaleler*'de "şairin kaleminden çıkmış her satırı değerlendirmek"¹⁶ gerektiği yolundaki tutumu ile Samsakçı'nın "yapılacak yeni yayınlarla Şair'e ait mısra ve cümleleri okuma heyecan ve mutluluğu"¹⁷ söz açmasının verdiği cesaretle bu iki kısa mektubu yayınlıyoruz.

14 Enstitünün kuruluşu ve kitapların yayın süreçleriyle ilgili bkz. Mehmet Samsakçı, *Tütmeye Devam Eden Buhurdan: Yahya Kemal* (İstanbul: Ketebe, 2021), 267-298. Orhan Şaik Gökyay'ın Yahya Kemal'e ilgisi kitapları üzerinden de devam etmiştir. 1977'de çıkan *Mektuplar ve Makaleler*'e dair "Biz Ne Düşü Görüyoruz" başlıklı bir tenkit yazısı yayımlanmıştır. Bkz. Orhan Şaik Gökyay, *Destursuz Bağa Girenler* (İstanbul: Dergâh, 1982), 267-275. Gökyay 1962'de yayınlanan *Eski Şiirin Rüzgârıyla*'deki bazı kelime ve başlıklara da itiraz etmiştir. Gökyay'ın İSAM Kütüphanesine bağışlanan kitapları arasında bulunan şahsi nüshasından yola çıkılarak kaleme alınan bir yazı için bkz. M. Tarık Ablak, "Orhan Şaik Gökyay'ın Eski Şiirin Rüzgârıyla Neşrine İtirazları, Eklemeleri ve Kritikli Neşir Teşebbüsü," *Journal of Turkish Studies*, s. 56 (2021): 1-46. Ayrıca *Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası*'nın Gökyay hayattayken çıkan üç sayısı da İSAM Kütüphanesi'ndeki Orhan Şaik Gökyay Koleksiyonu'nda mevcuttur. *Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası*'nın 1959 yılında çıkan ilk sayısı Nihad Sami Banarlı tarafından Nihal Atsız'a imzalanmış olup kütüphanede OŞG D1155 numarasıyla kayıtlıdır.

15 Yahya Kemal, *Son Keşifler: Derlenmemiş Şiir, Makale, Hatıra, Röportaj ve Mektuplar*, haz. Mehmet Samsakçı (İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 2024).

16 Yahya Kemal, *Mektuplar ve Makaleler* (kitabın arkasına eklenen akordiyon sayfalarında yer alan yazıdan).

17 Yahya Kemal, *Son Keşifler*, IV.

Görsel 3: Yahya Kemal'in Orhan Şaik'e Paris'ten gönderdiği 18 Haziran 1957 tarihli mektup.

İKİNCİ MEKTUP

Hotel Baltimore
88^{bis} Avenue Kléber
Paris

18 Haziran 1957 Paris

Aziz Şaik. Halis dostluğunuzun tam bir ifadesi olan mektubunuz kalbimi doldurmuştur.

Burhan Bey'in asıl dostluğunu size borçluyum. Ondan burada gördüğüm insanlığı, ciwanmertliği, iyilikleri yazmak uzun olur, avdetimde size nakledeceğim. Burhan Bey'e, muhterem zevcesine, bütün ailesine müebbeden minnettirim.

Tedavimin çok mükemmel olduğuna kâniim. Haziranın sonunda Marsilya tarihiyle avdet edeceğim. Avdet tarihimi yine yazarım. Hamdi'nin, Vehbi'nin, Esad'ın gözlelerinden öperim.

Muhterem refikanızın bilhassa ellerinden öperim. Hürmet ve tahassürle,

Yahya Kemal Beyatlı